

May 1, 2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

zenodo

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.05.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

O‘ZBEKISTONDA ISLOMIY MOLIVAVIY FAOLIYATNI TADBIQ ETISH HOLATI VA ISTIQBOLLARI

Qaxxorova Mashhura Baxrom qizi

*Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali
Iqtisodiyot yo‘nalishi 1-bosqich talabasi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada islomiy moliyalashtirish tizimining nazariy asoslari, asosiy tamoyillari va moliyaviy vositalari hamda an’anaviy moliyaviy tizimdan farqlari keng yoritilgan. Shuningdek, O‘zbekiston sharoitida islomiy moliyalashtirishning amaliy holati, mavjud qonunchilik asoslari va xalqaro tajribalar bilan taqqoslanishi orqali tizimning rivojlanish istiqbollari tahlil qilinadi. Ishda mavjud huquqiy va institutsional muammolar aniqlanib, ularni bartaraf etish uchun bir qator asosli taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan. Jumladan, islomiy moliyaga oid alohida qonun qabul qilish, aholining moliyaviy savodxonligini oshirish, mikrofinans xizmatlarini rivojlantirish va malakali kadrlar tayyorlash zarurati asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: Islomiy moliya, foizsiz moliyalashtirish, shariatga mos bank tizimi, mudaraba, musharaka, O‘zbekiston iqtisodiyoti, islomiy bank, qonunchilik, mikrofinans, xalqaro tajriba, moliyaviy inklyuziya, axloqiy moliyaviy tamoyillar.

Bugungi kunda O‘zbekistonda islomiy moliya tizimi hali dastlabki bosqichda bo‘lishiga qaramay, hukumat tomonidan uning rivoji uchun zarur huquqiy va institutsional asoslar yaratilmoqda. Xususan, 2024-yilda Markaziy bank tomonidan mikromoliya tashkilotlariga islomiy moliyaviy xizmatlar ko‘rsatish bo‘yicha ruxsat beruvchi nizom qabul qilindi. Bundan tashqari, Islom taraqqiyot banki bilan hamkorlikda bir nechta muhim investitsiya loyihalari amalga oshirilmoqda.

Taqqoslash uchun, agar O‘zbekistonda islomiy moliyalashtirish hajmi hozircha million dollarlar atrofida bo‘lsa, Malayziyada bu raqam 2023-yil holatiga ko‘ra 200 milliard dollardan oshgan va mamlakat bank aktivlarining 45,6 foizini tashkil etadi. Birlashgan Arab Amirliklarida esa islomiy moliyalashtirish bank sektori hajmining 75 foiziga yaqin qismini egallaydi. Bu holatlar shuni ko‘rsatadiki, islomiy moliyaviy tizim to‘g‘ri siyosiy va institutsional yondashuv bo‘lgan taqdirda, iqtisodiy taraqqiyotga katta hissa qo‘shishi mumkin.

O‘zbekistonda bu tizimning joriy etilishi iqtisodiyotda muqobil moliyaviy xizmatlar segmentini rivojlantirish, halol biznes muhiti shakllantirish va aholining moliyaviy inklyuzivligini ta‘minlashga xizmat qiladi. Ayniqsa, kichik va o‘rta biznesni islomiy moliyalashtirish orqali qo‘llab-quvvatlash, bank sektoridagi raqobatni oshirish, shuningdek, xorijiy investitsiyalar oqimini ko‘paytirish kabi jihatlarda mamlakat uchun dolzarb hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasida islomiy moliyaviy tizimni rivojlantirish borasida olib borilayotgan sa’y-harakatlarga qaramasdan, bu yo‘nalishda hali yechilmagan muammolar va jiddiy to‘siqlar mavjud. Shu sababli, ushbu kurs ishida mavjud kamchiliklar tahlil qilingan holda, amaliyotga tatbiq etilishi mumkin bo‘lgan asosli va real takliflar ishlab chiqildi. Bu takliflar xalqaro tajribaga tayanadi, O‘zbekistonning iqtisodiy-real holatiga moslashtirilgan va bosqichma-bosqich joriy etilishi mumkin bo‘lgan chora-tadbirlarni o‘z ichiga oladi.

Birinchi navbatda, O‘zbekistonda islomiy moliyaviy institutlar uchun mustahkam va aniq huquqiy bazaning mavjud emasligi, sohadagi eng dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda mamlakat moliya tizimi asosan an’anaviy bankchilik tamoyillariga asoslangan bo‘lib, shariatga mos moliyaviy faoliyat yurituvchi tashkilotlar uchun alohida reglament yoki tartib yo‘qligi sababli, bu soha rasmiy ravishda keng rivojlana olmayapti. Shuningdek, mavjud qonunchilikda islomiy banklar va ularning faoliyat yo‘nalishlari, mahsulot turlari, foyda va zarar taqsimoti, shariat kengashining huquqiy maqomi kabi muhim jihatlar to‘liq tartibga solinmagan. Shu sababli, mamlakatda islomiy moliyalashtirishga oid alohida “Islomiy moliya to‘g‘risida” qonunni ishlab chiqish va qabul qilish zarur. Ushbu qonun islomiy moliyaviy institutlarning tashkil etilishi, faoliyat yuritishi, nazorat qilinishi hamda an’anaviy moliyaviy tizim bilan o‘zaro munosabatlarini tartibga solib beradi. Bunda, ayniqsa, shariatga muvofiqlikni ta‘minlovchi kengashlar, moliyaviy vositalarning halolligi va foyda-zarar asosida ishlash mexanizmlariga alohida urg‘u berilishi lozim. Mazkur huquqiy islohotni amalga oshirishda xalqaro tajribaga murojaat qilish foydali bo‘ladi. Xususan, Malayziya, Birlashgan Arab Amirliklari, Saudiya Arabistoni kabi davlatlar islomiy moliyaviy faoliyat uchun alohida qonunchilik bazasini yaratgan. Masalan, Malayziyada qabul qilingan “Islamic Financial Services Act” qonuni islomiy moliyaviy institutlar faoliyatini tartibga soluvchi asosiy hujjat hisoblanadi va u orqali soha yuksak darajada huquqiy muhofaza ostiga olingan. Natijada, bu mamlakatlar islomiy moliya bozorida mintaqaviy va global liderlarga aylanishga erishdi. O‘zbekistonda ham huquqiy aniqlik ta‘minlanishi orqali investorlar va moliyaviy tashkilotlarning ishonchi ortadi, shuningdek, shariatga mos moliyaviy xizmatlarga ehtiyoj sezayotgan aholining talabini qondirish imkoniyati yaratiladi. Albatta, qonunchilikdagi bu kabi o‘zgarishlar byurokratik to‘siqlar va vaqt talab etuvchi murakkab jarayonlar orqali amalga oshadi, ammo bu sohaning uzoq muddatli istiqboli uchun muhim qadam hisoblanadi.

Ikkinchi taklif islomiy moliyaviy mahsulotlar va xizmatlarning aholiga ommaviy tushuntirilishi, keng targ‘ib qilinishi bilan bog‘liq. Afsuski, bugungi kunda ko‘pchilik fuqarolar, xususan, tadbirkorlar islomiy moliyaning mazmun-mohiyati, afzalliklari, uni an’anaviy bank tizimidan farqlovchi jihatlar haqida yetarlicha ma‘lumotga ega emas. Bu esa o‘z navbatida, islomiy moliyaviy mahsulotlarga bo‘lgan talabning cheklanishiga olib kelmoqda. Shu sababli, OAV, ijtimoiy tarmoqlar, masjidlar, oliy ta‘lim muassasalari va moliyaviy tashkilotlar orqali aholining islomiy moliyaviy savodxonligini oshirish bo‘yicha keng ko‘lamli axborot-targ‘ibot kampaniyalarini yo‘lga qo‘yish maqsadga muvofiqdir. Bu borada

davlat va xususiy sektor hamkorligida seminarlar, treninglar, ochiq muloqotlar va maxsus darsliklar orqali aholiga to'g'ri va ishonchli ma'lumotlar berilishi kerak. Indoneziya, Turkiya va boshqa musulmon mamlakatlarida bu kabi dasturlar islomiy banklar faoliyatiga bo'lgan ishonchni oshirib, mijozlar sonining sezilarli o'sishiga sabab bo'lgan.

Umuman olganda, yuqorida taqdim etilgan asosli takliflar islomiy moliya tizimining O'zbekiston iqtisodiyotida muvaffaqiyatli joriy etilishi va barqaror rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi. Bu takliflar amaliyotga tatbiq etilsa, mamlakatda moliyaviy xizmatlarning diversifikatsiyasi ta'minlanadi, shariatga sodiq aholining moliyaviy ehtiyojlari qondiriladi va xalqaro islomiy moliyaviy institutlar uchun ham jozibador investitsiya muhiti yaratiladi. Shu bilan birga, bu chora-tadbirlar islomiy moliyaning iqtisodiy, huquqiy, ijtimoiy va ma'naviy jihatdan muhimligini ko'rsatadi va uni milliy taraqqiyot yo'lidagi muhim vositaga aylantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2023-yil 11-sentabrdagi "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risidagi PF-158-sonli farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 2020 yil 29 dekabr.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 30.12.2024 yildagi 903-son Islom taraqqiyot banki ishtirokida "Kichik va o'rta korxonalarining iqtisodiy barqarorligini mustahkamlash" loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori.
4. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvining qarori, 26.07.2024 yildagi 3536-sonli Mikromoliya tashkilotlari tomonidan islomiy moliyalashtirishga oid xizmatlarni ko'rsatish tartibi to'g'risidagi nizomni.
5. E.A.Baydaulet. "Islom moliya asoslari", "O'zbekiston" Toshkent 2019y.
6. B.Jurayev. (tarj.) "Islomiy moliya va bank tizimi", "O'zbekiston" Toshkent.
7. <https://lex.uz/docs/6428175>
8. <https://president.uz/uz/lists/view/4057>
9. <https://lex.uz/docs/6837435>
10. <https://lex.uz/docs/6766447>